

Manual de aplicação dos dossiês

EM SALA DE AULA

Apresentação do Manual

Este manual apresenta orientações para a aplicação de Dossiês Investigativos em disciplinas de Interação Humano-Computador (IHC). O documento reúne a estrutura das práticas, os materiais utilizados, sugestões de condução das atividades e recomendações elaboradas a partir da experiência de aplicação da proposta em contextos educacionais.

Os Dossiês Investigativos têm origem em ações extensionistas voltadas ao ensino de IHC, nas quais foram utilizados em oficinas de curta duração para apoiar a experimentação prática de conceitos da área [Rodrigues et al., 2025]. Nesse contexto inicial, os materiais eram aplicados de forma mais concentrada, com atividades pontuais e objetivos delimitados. A transição para o uso em disciplinas de graduação exigiu a reorganização da proposta, de modo a permitir sua aplicação ao longo de múltiplos encontros, com continuidade entre as práticas e maior articulação com projetos desenvolvidos pelos estudantes.

Mais do que apresentar os materiais utilizados nas práticas, este manual foi concebido como um recurso de apoio para professores interessados em aplicar Dossiês Investigativos em disciplinas de IHC. Para isso, são descritos os objetivos de cada prática, os materiais necessários, a sequência das atividades e recomendações relacionadas à condução das dinâmicas em sala de aula.

Além da caracterização dos materiais, o documento reúne orientações sobre aspectos que influenciam sua aplicação, como a preparação prévia das atividades, a distribuição dos artefatos ao longo das práticas e a organização dos encontros. Dessa forma, busca contribuir para que a proposta possa ser compreendida, adaptada e utilizada em diferentes contextos educacionais.

O que são os Dossiês?

Os Dossiês Investigativos são um conjunto de **materiais didáticos físicos** estruturados com o objetivo de apoiar o ensino de conteúdos introdutórios de Interação Humano-Computador por meio de práticas colaborativas e orientadas à resolução de problemas [Rodrigues et al., 2025]. Sua proposta central está na articulação entre materialidade, narrativa e aprendizagem ativa, criando um ambiente em que os estudantes assumem o papel de investigadores responsáveis por analisar situações-problema e propor soluções relacionadas à experiência do usuário.

Dossiês físicos utilizados durante as práticas

Cada dossiê reúne **templates, fichas de apoio, orientações e materiais complementares** que guiam os participantes ao longo de diferentes etapas do processo de design em IHC, como coleta de dados, definição de perfis e personas, construção de modelos conceituais e desenvolvimento de protótipos. Esses materiais são organizados de forma a estruturar o fluxo das atividades, ao mesmo tempo em que permitem flexibilidade na condução das práticas.

A utilização de uma narrativa investigativa tem como objetivo tornar a experiência mais envolvente e significativa, incentivando a participação ativa dos estudantes e favorecendo a construção do conhecimento de forma contextualizada. Nesse cenário, os problemas apresentados não são apenas exercícios abstratos, mas sim situações que demandam análise, discussão em grupo e tomada de decisão.

Produção dos Materiais

O processo completo de concepção e produção dos dossiês, incluindo a definição dos materiais necessários, especificações de impressão, montagem e organização dos conteúdos, encontra-se detalhado no artigo original que apresenta a proposta. Porém, também pode ser visto pelo [link](#) do Zenodo.

Imagens da documentação no Zenodo

Nesse sentido, este manual não tem como foco descrever o passo a passo de construção física dos dossiês.

Em vez disso, o presente documento concentra-se na aplicação pedagógica dos materiais, oferecendo orientações sobre como utilizá-los de forma eficaz em sala de aula, como organizá-los para cada prática e como conduzir as atividades de maneira alinhada aos objetivos de aprendizagem.

Estrutura Geral das Práticas

A aplicação dos Dossiês Investigativos está organizada em práticas estruturadas, cada uma associada a um conjunto específico de conteúdos de Interação Humano-Computador. Essas práticas são planejadas para serem realizadas em grupo, promovendo a colaboração entre os estudantes e incentivando a construção conjunta do conhecimento.

Cada equipe recebe um dossiê contendo os materiais necessários para a atividade do dia. Esses materiais orientam o desenvolvimento das tarefas, funcionando como suporte para a tomada de decisões e registro das informações produzidas ao longo da prática. A estrutura dos dossiês permite que os estudantes avancem de forma guiada, ao mesmo tempo em que mantêm autonomia para discutir e definir seus próprios caminhos dentro da proposta.

O papel do professor nesse processo é fundamentalmente o de mediador. Em vez de conduzir a atividade de forma expositiva, cabe ao docente circular entre as equipes, esclarecer dúvidas, provocar reflexões e auxiliar os estudantes a estabelecer relações entre os conceitos trabalhados e as decisões tomadas durante a prática.

As atividades podem ser organizadas em diferentes formatos de tempo, podendo ocorrer em um único encontro ou se estender ao longo de até quatro dias, a depender do planejamento da disciplina. No entanto, recomenda-se que cada prática esteja associada a um único tema e seja desenvolvida ao longo de um dia específico, de modo a favorecer a compreensão progressiva dos conteúdos e evitar sobrecarga cognitiva.

Além disso, muitas das práticas são estruturadas em etapas ou rodadas, nas quais os materiais são apresentados gradualmente e novas instruções são introduzidas ao longo da aula. Essa divisão contribui para manter o foco dos estudantes em tarefas específicas e facilita a organização do tempo em sala.

Organização e Planejamento das Aulas

A aplicação dos Dossiês Investigativos requer um planejamento prévio por parte do professor, especialmente no que se refere à organização da turma, distribuição dos materiais e definição do tempo destinado a cada prática. De modo geral, recomenda-se que os estudantes sejam organizados em equipes pequenas, preferencialmente entre **3 a 5 integrantes**, de modo a favorecer a participação de todos e a dinâmica colaborativa.

Cada equipe deve receber um dossiê completo contendo os materiais correspondentes à prática do dia. É importante que o professor organize previamente esses materiais, garantindo que todas as equipes tenham acesso aos mesmos recursos e que a distribuição ocorra de forma ágil no início da aula. Além disso, o **espaço físico da sala deve permitir a circulação do docente entre os grupos**, facilitando o acompanhamento das atividades e a mediação das discussões.

Recomenda-se que o professor utilize um computador e projetor para exibir os slides explicativos e um cronômetro digital, permitindo que todos acompanhem o tempo das rodadas da prática.

Sobre as práticas, elas podem ser **adaptadas de acordo com o tempo disponível**. Em contextos mais condensados, é possível concentrar uma prática em um único encontro. No entanto, também é viável estender uma mesma prática ao longo de mais de um dia, especialmente quando há necessidade de aprofundamento ou quando o conteúdo exige maior elaboração por parte dos estudantes. De forma geral, as práticas podem variar entre um e quatro encontros.

Apesar dessa flexibilidade, recomenda-se, sempre que possível, a organização de um dia específico para cada tema. Essa abordagem tende a favorecer uma progressão mais clara dos conteúdos, permitindo que os estudantes compreendam melhor cada etapa do processo antes de avançar para a próxima.

Estrutura das Práticas por Tema

Os Dossiês Investigativos estão organizados a partir de temas centrais da área de Interação Humano-Computador, sendo cada prática dedicada a um desses conteúdos. Essa divisão permite que os estudantes acompanhem, de forma progressiva, as diferentes etapas de um processo de design centrado no usuário.

As principais práticas contempladas são: coleta de dados, definição de perfis e personas, construção de modelo conceitual, prototipação e, por fim, a realização de sessões de avaliação por meio de design critique. Cada uma dessas etapas possui materiais específicos, desenvolvidos para orientar os estudantes ao longo das atividades propostas.

Além dos materiais físicos presentes nos dossiês, cada prática conta com um conjunto de slides de apoio, utilizados pelo professor para introduzir a atividade, explicar sua dinâmica e orientar os estudantes quanto aos objetivos e etapas a serem realizadas. Esses slides desempenham um papel importante no alinhamento da turma, especialmente no início de cada prática, contribuindo para reduzir dúvidas e direcionar o trabalho em grupo.

De modo geral, as práticas seguem uma lógica semelhante: inicia-se com uma breve explicação teórica, seguida da apresentação dos materiais e da dinâmica da atividade, e então passa-se para a execução prática em equipes, com acompanhamento contínuo do professor.

Mas... Como faço para acessar todos os materiais e slides?

Por meio [deste link](#), é possível acessar todos os materiais e slides em formato PDF. Os arquivos foram desenvolvidos originalmente em tamanho A4; contudo, para garantir a acessibilidade e acomodar práticas que exigem mais espaço, disponibilizamos também uma versão em A3 dos materiais principais.

Prática 1: Coleta de Dados

A primeira prática dos Dossiês Investigativos corresponde ao início do processo de investigação e foi estruturada, no contexto de sala de aula, ao longo de três momentos principais: “Entendendo sua missão”, “Teste piloto de coleta” e “Perfis e Personas”. Essa organização permite que os estudantes avancem de forma progressiva, partindo da definição do problema até a construção de representações do usuário.

No primeiro momento, “Entendendo sua missão”, os estudantes são introduzidos ao problema e iniciam a construção da investigação. Nessa etapa, são definidos o problema, os objetivos e o plano de coleta de dados, estabelecendo a base para todas as atividades seguintes.

Em seguida, no “Teste piloto da coleta”, as equipes desenvolvem e testam seus instrumentos de coleta, como entrevistas, grupos focais ou questionários. Esse momento é fundamental para que os estudantes identifiquem falhas, ajustem suas perguntas e compreendam, na prática, os desafios envolvidos na coleta de dados com usuários.

Por fim, na etapa de “Perfis e Personas”, os dados coletados são analisados e transformados em representações do público-alvo. Inicialmente, são construídos perfis em sala de aula, permitindo a identificação de padrões e características dos usuários. A partir desses perfis, as personas são desenvolvidas, consolidando o entendimento sobre quem são os usuários e quais são suas necessidades.

Dia 1: Entenda sua missão

O primeiro encontro tem como objetivo principal apoiar os estudantes na construção de uma base sólida para a investigação. Para isso, a atividade é organizada em rodadas que alternam momentos de explicação, execução e acompanhamento.

Antes do início da aula, o professor deve preparar os dossiês contendo apenas parte dos materiais, evitando sobrecarregar os estudantes logo no início da atividade. Nesse momento, cada dossiê deve incluir:

1. **Ficha de passo a passo:** Material que explica cada passo que será feito durante o encontro, bem como qual material usar em cada passo

Passo a passo da prática para "Entender minha missão"

1º PASSO: Definindo o alvo da investigação
(Utilize o arquivo "Template da Missão" para documentar o problema)

Utilize o Template da Missão para definir a base do projeto. Escreva o nome da equipe e um tema que resuma o assunto. Descreva o problema focando em fatos e comportamentos, indicando o público e o contexto. Finalize criando de três a cinco objetivos, iniciados por verbos, para guiar o que o grupo pretende mapear.
**Dicas 1 e 2 são úteis para esse passo!*

2º PASSO: Criando o Plano de Ação
(Utilize o arquivo "Ficha de Plano de Coleta" para planejar a busca por pistas)

Com o problema mapeado, use a Ficha do Plano de Coleta para planejar a busca por pistas. Escreva uma hipótese inicial simples e testável sobre o comportamento do público. Defina o objetivo da investigação e o que precisa ser feito agora para validar sua suposição através da coleta.
**Dica 3 é útil para esse passo!*

3º PASSO: Escolher as Ferramentas e o Método

Selecione na ficha o método de coleta, como entrevista ou observação. Escreva uma justificativa curta explicando como essa escolha ajudará a atingir o objetivo dos dados. Identifique o público e a quantidade de pessoas que participarão da amostra.

4º PASSO: Revisar e Investigar

Antes de ir a campo, confira se o plano está coerente com os objetivos do Dossiê. Mantenha o roteiro simples para captar experiências reais dos participantes. O campo de problemas descobertos deve ficar vazio, pois será preenchido apenas após a coleta com base nos padrões identificados.

OBSERVAÇÃO:
Estas folhas são o seu espaço de investigação, onde não existe um caminho único ou obrigatório para encontrar as respostas. Sintam-se livres para explorar novas ideias e testar diferentes formas de organizar as informações. Caso surjam dúvidas durante o processo, consultem as dicas e os exemplos disponíveis nos documentos para auxiliar na construção da sua missão.

Ficha de Passo a Passo

2. **Dicas para missão:** Conjunto de orientações para auxiliar no entendimento da sua investigação

Dicas da missão

Dica 01
Delimite o problema com clareza
Antes de pensar em soluções, descreva o problema de forma objetiva: quem é afetado, em que contexto e quais comportamentos ou dificuldades estão presentes. Evite citar soluções ou suposições, concentre-se em fatos observáveis. Isso ajudará a manter o foco na real necessidade do usuário e não em ideias pré-concebidas.

Dica 02
Construa objetivos que direcionem a investigação
Monte uma lista curta de objetivos que expressem o que você quer aprender sobre o problema. Use verbos de ação e mantenha o foco na investigação, não na solução. Isso ajudará você a enxergar o problema de ângulos diferentes.

Lista de dados
Como um guia para a coleta de dados. Com ele, você pode definir as perguntas iniciais, os métodos de coleta, os locais de coleta, adaptando ao seu estudo.

3. Template da missão: Material para documentar problema, contexto e os objetivos da investigação

Dossiê UX-00_ Entendendo minha missão | Documento 01 / 02
Template da Missão

Nome da Equipe *(Escreva o nome que representa o grupo de vocês)*

Tema do Projeto *(Escreva uma frase ou palavra que resuma o tema do projeto)*

Problema geral que queremos investigar *(Descreva de forma clara a situação problemática e o público-alvo afetado. O que está acontecendo de errado? Foque nos comportamentos, dificuldades percebidas e nos prejuízos que essa situação causa. Evite listar soluções aqui)*

Contexto *(Onde e quando esse problema se manifesta? Descreva os fatores externos (ambiente físico, ferramentas utilizadas, dentre outros) que favorecem a existência do problema descrito acima)*

Objetivo da Investigação *(Escreva 3-5 objetivos que comecem com verbo e digam o que vocês querem entender ou mapear sobre o problema. Ex.: identificar, entender, mapear, etc)*

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Template da missão

Obs: Em alguns materiais, disponibilizamos também uma versão preenchida do template da missão, cuja inclusão no dossiê é opcional. Este material serve como guia para a compreensão das respostas esperadas em cada etapa.

Dossiê UX-001 Entendendo minha missão | Documento 01 / 02
Template da Missão

Nome da Equipe *(Escreva o nome que representa o grupo de vocês)*
Equipe Insight

Tema do Projeto *(Escreva uma frase ou palavra que resuma o tema do projeto)*
Estudos digitais

Problema geral que queremos investigar *(Descreva de forma clara a situação problemática e o público-alvo afetado. O que está acontecendo de errado? Foque nos comportamentos, dificuldades percebidas e nos prejuízos que essa situação causa. Evite listar soluções aqui)*
Estudantes do ensino médio têm dificuldade em manter a concentração ao estudar por causa de distrações digitais (uso do celular e redes sociais), reduzindo o rendimento das sessões de estudo.

Contexto *(Onde e quando esse problema se manifesta? Descreva os fatores externos (ambiente físico, ferramentas utilizadas, dentre outros) que favorecem a existência do problema descrito acima)*
Acontece principalmente em casa devido a fatores de distração causados por ambientes impróprios (barulhentos e com interrupções) e a falta de um mediador no uso de celulares.

Objetivo da Investigação *(Escreva 3-5 objetivos que comecem com verbo e digam o que vocês querem entender ou mapear sobre o problema. Ex.: identificar, entender, mapear, etc)*

1. Identificar os gatilhos digitais que interrompem a concentração durante o estudo.
2. Mapear os momentos do dia em que as distrações ocorrem com maior frequência.
3. Compreender como o ambiente doméstico afeta a concentração.
4. _____
5. _____

Imagem do Template da missão preenchida

Atenção: A ficha do plano de coleta **não** deve ser entregue inicialmente, sendo introduzida apenas após a definição da missão (ou seja, após a 2º rodada).

A aula pode ser organizada da seguinte forma:

- **1º rodada (10 minutos):** O professor apresenta a dinâmica da prática utilizando os slides de apoio, explicando os objetivos da atividade, os conceitos principais e o fluxo que será seguido ao longo da aula.
- **2º rodada (35 minutos):** As equipes iniciam a familiarização com os materiais e o preenchimento do template da missão, utilizando também a ficha de passo a passo e as dicas como apoio. Nesse momento, os estudantes devem definir o problema e estabelecer os objetivos da investigação.
- Em seguida, ocorre uma **breve transição (5 minutos)**, na qual o professor **entrega a ficha do plano de coleta de dados** para cada equipe. A entrega gradual dos materiais é intencional e tem como objetivo evitar confusão e ajudar os estudantes a focarem em uma etapa por vez.

Plano de Coleta Entendendo minha missão | Documento 02 / 02
Ficha de Plano de Coleta

Hipótese Inicial *(Escreva uma suposição breve e testável sobre o que você acha que é o seu "problema". Ex.: O público alvo tem se distraído muito com aplicativos.)*

Objetivo da Investigação *(O que você quer entender sobre o problema. Ex.: Entender as principais causas de distração e como resolvê-las.)*

Objetivo da Coleta de Dados *(Quais dados você precisa coletar para ajudar a responder isso. Ex.: Mapear quais apps são responsáveis por essa distração e o que causa isso.)*

Método(s) de coleta *(Marque qual método pretende usar nessa coleta):*

Observação Card sorting Questionário

Entrevista Grupo Focal Outro _____

Ficha do Plano de Coleta

- **3º rodada (35 minutos):** As equipes passam a preencher o plano de coleta de dados, definindo métodos, estratégias e instrumentos que serão utilizados para atingir os objetivos estabelecidos anteriormente.
- **4º rodada (35 minutos):** O professor realiza acompanhamentos mais próximos, circulando entre as equipes para orientar, tirar dúvidas e ajudar a ajustar incoerências entre problema, objetivos e métodos.

Ao final da aula, recomenda-se que o professor entregue um **template adicional para a elaboração do roteiro de coleta de dados**, que deverá ser preenchida pelas equipes como atividade preparatória para o segundo encontro.

Cada ficha deve corresponder ao método definido no planejamento da coleta, servindo de base para a atividade seguinte. Estão disponíveis modelos de roteiro para três métodos: **entrevista, grupo focal e questionário.**

Nome da equipe: _____ Coleta de Dados | Documento 01 / 02
Template Roteiro de Entrevista

Objetivos da coleta: _____

ORIENTAÇÃO
Este template é um exemplo de ponto de partida, ajuste-o de acordo com seus objetivos e o contexto específico do seu projeto.

Entrevista estruturada Semiestruturada Não estruturada

Esta coleta explora quais dos objetivos que você definiu?*

A) Dados demográficos / perguntas simples		
Pergunta	Pergunta	Pergunta

B) Primeiro Tópico	
Pergunta 1	Aprofundamento 1

Template de Roteiro - Entrevista

Durante esse primeiro dia, é comum que os estudantes apresentem dificuldades na formulação do problema, na definição de objetivos claros e na distinção entre objetivo de investigação e objetivo do plano de coleta. Também são frequentes dúvidas sobre a relação entre contexto, problema e público-alvo. Nesses casos, o professor deve atuar como mediador, propondo questionamentos que ajudem os estudantes a refletir.

Dia 2: Teste Piloto

O segundo encontro tem como foco a aplicação prática dos instrumentos de coleta desenvolvidos pelas equipes, por meio da realização de testes piloto. O objetivo é permitir que os estudantes **identifiquem problemas em seus roteiros ou questionários e realizem ajustes** a partir da experiência de uso.

Para esse dia, os dossiês devem conter os materiais necessários para a condução dos testes, incluindo os roteiros de entrevistas ou questionários elaborados previamente pelas equipes, além de:

1. **Ficha de passo a passo:** Material que explica cada passo que será feito durante o encontro, bem como qual material usar em cada passo.

**Passo a passo da
Prática de Coleta de Dados**

1º PASSO: Consultar o plano de coleta de dados
(Utilize a folha "Plano de Coleta de Dados" para rever os objetivos)

Antes de começar, releia o documento do plano de coleta definido no projeto. Ele indica quem será o público, qual o método de coleta escolhido (entrevista, grupo focal ou questionário) e quais informações são mais importantes para entender o problema.

2º PASSO: Elaborar o roteiro de coleta
(Utilize a folha "Template Roteiro" para criar o roteiro)

Com base no método escolhido, crie um roteiro de perguntas ou tópicos. Pense nas informações que você precisa descobrir e formule perguntas claras, diretas e abertas, que estimulem o participante a conversar.
**Dicas 1 e 3 são úteis para esse passo!*

3º PASSO: Realizar o teste piloto

Antes da coleta real, simule a aplicação do roteiro com um colega (por exemplo, um bolsista). Faça tudo como se fosse com o público: apresente-se, explique o objetivo, aplique o roteiro e observe o tempo e as reações.
**Dica 4 é útil para esse passo!*

4º PASSO: Registrar observações do teste piloto
(Utilize a folha "Registro do Teste Piloto" para registrar as observações)

Use a folha de registro para anotar o que funcionou bem e o que precisa ser melhorado, perguntas confusas, tempo de aplicação, linguagem, entre outros detalhes.
**Dica 2 é útil para esse passo!*

OBSERVAÇÃO:

Durante o teste piloto, consulte também as dicas de condução de coleta de dados, elas ajudam a deixar a conversa mais natural e a garantir que as informações obtidas sejam realmente úteis.

Ficha de Passo a Passo

2. **Dicas para missão:** Conjunto de orientações para auxiliar na realização do teste piloto

Dica 01

Entenda o contexto e quem é o participante

Conheça entendendo quem é a pessoa (seu nome, idade etc) e como é sua rotina relacionada ao tema. Foque em informações que ajudem a contextualizar o problema (ex: onde estuda, como estuda, com quem mora), e evite perguntas irrelevantes.

Quando se apresentar, apresente-se quando necessário

As informações que realmente contribuem para entender o problema investigado. Evite perguntas excessivas. Caso surja uma resposta interessante, não se aprofunde. Prepare perguntas de contexto com antecedência, mas também esteja aberto a novas perguntas durante a conversa.

Dica 02

Use sua ficha para coletar dados

No dossiê que você recebeu, há uma ficha e cinco post-its. A parte superior da ficha é destinada aos dados demográficos da pessoa entrevistada. No restante da ficha você pode registrar suas perguntas e as respostas do entrevistado. Você deve escrever sua pergunta no espaço destinado e a resposta ao lado, em caso de aprofundamento escreva a pergunta no post it, coloque no espaço indicado e escreva a resposta abaixo do post it.

Se o entrevistado não sabe responder, sugira soluções durante a entrevista!

Se o entrevistado não sabe responder, não resolva na hora. Deixe o problema em aberto e peça para que ele pense e ouça, não em propor ideias.

Dicas para o Teste Piloto

3. Folha de registro: Material para a equipe registrar os problemas relatados durante o teste piloto

Teste Piloto Coleta de Dados | Documento 01 / 02
Folha de Registro do Teste Piloto

Nome da equipe: _____
Data: _____
Instrumento de coleta: _____

ORIENTAÇÃO
Preencha um registro para cada problema observado durante o teste. Anote o que aconteceu, o que a pessoa fez ou disse e sugestões de melhoria!

Nº	Descrição do problema <i>(O que deu errado ou causou dúvida?)</i>	Situação Observada <i>(Onde/Em que momento isso aconteceu? O que a pessoa fez ou disse?)</i>	Possível solução <i>(Como isso pode ser melhorado?)</i>
1	Problema	Situação	Melhoria
	Problema	Situação	Melhoria
	Problema	Situação	Melhoria

Folha de registro

A aula pode ser organizada da seguinte forma:

- **1º rodada (10 minutos):** O professor apresenta a dinâmica da prática utilizando os slides de apoio, explicando os objetivos da atividade, os conceitos principais e o fluxo que será seguido ao longo da aula.
- **2º rodada (10 minutos):** As equipes iniciam a familiarização com os materiais e organizam os materiais para o teste piloto. Além disso, organizam quem vai ficar para aplicar o teste piloto e quem vai para outra equipe testar o formulário piloto ou fazer a entrevista piloto.
- **3º rodada (25 minutos):** As equipes aplicam seus instrumentos com colegas, simulando uma situação real de coleta de dados.
- **4º rodada (15 minutos):** As equipes discutem os problemas identificados e realizam ajustes em seus instrumentos.

- **5º rodada (25 minutos):** Os grupos realizam uma nova aplicação, desta vez com troca de equipes, permitindo que outros estudantes testem os instrumentos de coleta.
- **6º rodada (15 minutos):** Novo momento de revisão, no qual são feitos novos ajustes com base no feedback recebido.

Durante essa prática, o professor deve observar aspectos como clareza das perguntas, coerência com os objetivos definidos, presença de vieses, organização do instrumento e postura dos estudantes durante a aplicação (como apresentação, explicação do contexto e condução da entrevista).

Também é importante reforçar boas práticas, como a necessidade de incluir termo de consentimento, registrar ou anotar respostas e evitar perguntas que induzam respostas ou que solicitem soluções diretas dos participantes.

Dia 3: Perfis e Personas

A prática de perfis e personas tem como foco a interpretação dos dados coletados e a construção de representações do público-alvo que irão orientar as decisões de design nas etapas seguintes. Durante a adaptação para o contexto de sala de aula, **optou-se por realizar a construção dos perfis em sala e propor a elaboração das personas como atividade para casa**, permitindo um melhor aproveitamento do tempo em aula.

O objetivo do encontro é permitir que os estudantes identifiquem padrões nos dados coletados, organizem essas informações e construam perfis consistentes. A partir desses perfis, as personas devem ser desenvolvidas posteriormente, como continuação do processo. Caso o professor prefira, é possível dividir essa prática em dois encontros (um para perfis e outro para personas), sendo necessário adaptar a distribuição do tempo.

Para esse dia, os dossiês devem conter os materiais necessários para a construção dos perfis, incluindo os dados coletados na prática anterior, além de:

1. Ficha de passo a passo: Material que orienta as etapas da atividade e indica como utilizar os demais materiais

Ficha de passo a passo

2. Dicas para missão: Conjunto de orientações para auxiliar na análise dos dados e identificação de padrões

Dicas

3. Template de perfis: Material principal para organização das informações e construção dos perfis de usuários

Nome da equipe: _____

Análise de Dados | Documento 01 / 01
Template Criação de Perfis

Entrevista Questionário Grupo Focal Classificação de Cartões Estudo de Campo

Número de participantes na coleta: _____

Espaço para anotações

Imagem do Template de perfis

3. Folhas de rascunho (opcional): Material de apoio para organização inicial das ideias antes do preenchimento final

Os templates de personas não precisam estar no dossiê neste momento, podendo ser disponibilizados ao final da aula, junto com as orientações para a atividade de casa. E os materiais que deve ser entregue, além do template de perfis preenchido, são:

1. Ficha de passo a passo: Material que orienta as etapas da atividade de personas e indica como utilizar os demais materiais

Imagem da ficha de passo a passo

2. Dicas para missão: Conjunto de orientações para auxiliar na análise dos dados e identificação de padrões

Dicas

3. Template de personas: Material principal para organização das informações e construção dos perfis de usuários

Imagem do Template de personas

Personas | Documento 01 / 01
Template Criação de Personas

Nome:
Idade:
Status (Defina se esta persona é primária, secundária, outro stakeholder ou represente um usuário do seu sistema)

Objetivos (Quais são os objetivos desta persona? Não se limite a objetivos relacionados ao seu produto específico. Os objetivos podem ser pessoais, corporativos, práticos, de experiência, finais, de vida)

Habilidades (Qual é a especialidade da sua persona? Isso inclui educação, treinamento e competências específicas. No entanto, não se limite a detalhes relacionados ao seu produto específico)

Tarefas (De linhas gerais, quais as tarefas básicas ou críticas que a persona realiza? Qual é a frequência, importância e duração dessas tarefas?)

Requisitos (O que a persona precisa? Inclua citações que ajudem a dar mais vida a essas necessidades)

Expectativas (Como a persona acredita que o produto funciona? Como ela organiza as informações no seu dia a dia ou trabalho?)

3. Folha com rostos de personas: Folha com vários rostos para escolher para sua persona.

Em relação a aula de perfis, a aula pode ser organizada da seguinte forma:

- **1º rodada (15 minutos):** O professor apresenta a dinâmica da prática utilizando os slides de apoio, retomando brevemente os conceitos e explicando o objetivo da atividade e como os perfis serão utilizados posteriormente na construção das personas.
- **2º rodada (10 minutos):** As equipes iniciam a familiarização com os materiais, revisam os dados coletados e organizam as informações disponíveis para análise.
- **3º rodada (50 minutos):** As equipes trabalham na construção dos perfis, identificando padrões nos dados e preenchendo o template. O professor circula entre os grupos para orientar, tirar dúvidas e auxiliar na interpretação das informações.
- **4º rodada (15 minutos):** Encerramento da prática em sala e explicação da atividade de casa. O professor apresenta o template de personas, orienta o que deve ser desenvolvido e reforça que as personas devem ser baseadas nos perfis construídos.

Durante essa prática, o professor deve observar se os perfis estão sendo construídos com base nos dados coletados, evitando suposições não fundamentadas. Também é importante acompanhar como os estudantes organizam as informações e se conseguem identificar padrões relevantes.

Prática 2: Modelo Conceitual (Dia 1)

A prática de modelo conceitual foi organizada em dois encontros complementares, com o objetivo de apoiar os estudantes na transição entre a compreensão do problema e a estruturação de soluções. Essa divisão permitiu que os estudantes tivessem um primeiro contato com os conceitos e materiais, seguido de um momento mais estruturado de consolidação e refinamento do modelo.

No primeiro dia, o foco esteve na introdução à prática e na **construção inicial** do modelo conceitual, com base nos materiais do dossiê. Já no segundo dia, a atividade foi retomada com uma organização mais estruturada em rodadas, permitindo que os estudantes desenvolvessem e consolidassem seus modelos de forma progressiva.

Para o primeiro dia, os dossiês devem conter os materiais necessários para a construção do modelo conceitual, incluindo as personas desenvolvidas previamente, além de:

1. **Ficha de passo a passo:** Material que orienta as etapas da atividade e indica como utilizar os demais materiais ao longo das rodadas

Imagem da ficha de passo a passo

2. **Dicas para missão:** Conjunto de orientações para apoiar a definição de funcionalidades, relações e coerência com as personas

Imagens das dicas

6. Folha branca para construção do modelo conceitual: Espaço onde as equipes irão organizar e consolidar o modelo final com base nos nós e conexões

Os materiais devem ser utilizados de forma progressiva, iniciando pela compreensão dos exemplos e construção dos nós, para depois avançar para as conexões e organização do modelo completo.

A aula pode ser organizada da seguinte forma:

- **1º rodada (15 minutos):** O professor apresenta a dinâmica da prática utilizando os slides de apoio, explicando o que é um modelo conceitual, sua importância e como ele se relaciona com as personas e com o problema definido.
- **2º rodada (10 minutos):** As equipes iniciam a familiarização com os materiais, analisam os exemplos de modelos conceituais e revisam suas personas para retomar o contexto do problema.
- **3º rodada (30 minutos):** As equipes começam a construção dos nós, identificando os principais elementos do sistema com base nas necessidades dos usuários.
- **4º rodada (25 minutos):** Introdução do template de conexões. As equipes passam a relacionar os elementos definidos, estruturando como o sistema funciona e como as ações se conectam.
- **5º rodada (30 minutos):** Consolidação do modelo conceitual na folha branca, organizando de forma mais clara e estruturada os nós e conexões definidos. O professor circula entre as equipes para orientar e ajudar na organização das ideias.

Durante essa prática, o professor deve observar se os elementos definidos fazem sentido em relação às personas e ao problema inicial. É comum que os estudantes proponham soluções desconectadas ou foquem em detalhes de interface, em vez da estrutura do sistema. Nesses casos, é importante reforçar que o modelo conceitual trata do funcionamento e das relações, e não da aparência.

Prática 2: Modelo Conceitual (Dia 2)

O segundo encontro tem como foco a estruturação completa e revisada do modelo conceitual, com base em uma dinâmica organizada em rodadas. O objetivo é permitir que os estudantes avancem de forma guiada, passando por etapas claras até a construção final do modelo.

Para esse dia, não é necessário nenhum material extra, apenas post-its ou canetas com cores diferentes para as equipes poderem fazer reviews em cima dos modelos conceituais das outras equipes.

A aula pode ser organizada da seguinte forma:

- **1º momento (10 minutos):** Chegada e organização dos grupos
- **2º momento (15 minutos):** Revisão dos conceitos de modelo conceitual com apoio dos slides, reforçando os principais pontos da prática + Explicação da dinâmica da aula
- **3ª rodada (20 minutos):** Cada equipe envia um integrante para outra equipe, com o objetivo de avaliar o modelo conceitual de outro grupo
- **4º rodada (20 minutos):** Os alunos retornam as equipes originais e todos realizaram ajustes nos modelos com base nos comentários recebidos
- **5º rodada (20 minutos):** Cada equipe envia um outro integrante para uma outra equipe, com o objetivo de avaliar o modelo conceitual de outro grupo
- **6º rodada (20 minutos):** Após o retorno dos membros, as equipes realizaram novos ajustes nos modelos com base nos comentários recebidos na rodada anterior.

Prática 3: Prototipação

A prática de prototipação tem como objetivo permitir que os estudantes transformem o modelo conceitual em uma representação visual do sistema, explorando como as interações acontecem na prática. Nesse momento, as equipes passam a estruturar o fluxo do usuário e a organizar as telas, focando na lógica de uso e não em aspectos visuais refinados.

O objetivo da atividade é construir protótipos de baixa fidelidade que representem o funcionamento do sistema, considerando as personas, os objetivos dos usuários e o fluxo de interação. Além disso, a prática introduz a jornada do usuário como forma de visualizar o percurso e as ações realizadas dentro do sistema.

Para esse dia, os dossiês devem conter os materiais necessários para a construção dos protótipos, incluindo o modelo conceitual desenvolvido previamente, além de:

1. Ficha de passo a passo: Material que orienta as etapas da atividade e indica como utilizar os demais materiais

Ficha de passo a passo

2. Dicas para missão: Conjunto de orientações para apoiar a construção dos protótipos, com foco em organização, clareza e foco no usuário

Dicas

3. Template da Jornada do Usuário: Material onde é representado o caminho do usuário e as ações realizadas ao longo da interação com o sistema

Template da Jornada do Usuário

Nome da equipe: _____ Prototipação de Baixa Fidelidade | Documento 01 / 02

Desenhe a Jornada do Usuário:
Represente visualmente o caminho do usuário até ele atingir seu objetivo. Pense em todos os pontos de contato (redes sociais, site, suporte) e dê um nome para cada etapa desse processo.

Ações do usuário:
Para cada momento da jornada, descreva as ações que acontecem dentro do sistema. Pense no que o usuário precisa clicar, escrever ou selecionar para avançar. Exemplo: "Busca pelo produto", "Adiciona item ao carrinho".

Passo da Jornada:	Passo da Jornada:	Passo da Jornada:	Passo da Jornada:
Liste as ações/tarefas que o usuário pode realizar nesse passo da jornada	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.

4. Template fluxo do usuário: Material utilizado para organizar o fluxo e construir o protótipo em baixa fidelidade, com versões específicas para aplicativo e para web

Template do fluxo do usuário
(Versão para aplicativo)

Prototipação de Baixa Fidelidade | Documento 02 / 02

Nome da equipe: _____

Fluxo do Usuário:
Elabore o fluxo do usuário mostrando, passo a passo, o caminho que ele percorre para concluir uma tarefa específica no produto. Represente visualmente as telas, cliques e decisões envolvidas. Desenhe as telas para facilitar a organização e conecte o fluxo à tarefa correspondente nas Ações do Usuário.

LEMBREM-SE
Use setas para indicar o caminho do usuário entre as telas, mantenham o fluxo lógico, nomeie cada etapa com clareza e represente decisões ou ações importantes de forma visual.

5. Exemplo de jornada do usuário (NN Group): Material de apoio que auxilia na compreensão de como estruturar a jornada

Exemplo do NN Group

Os materiais podem ser utilizados de forma progressiva, iniciando pela construção da jornada do usuário e, em seguida, avançando para o fluxo e prototipação das telas.

A aula pode ser organizada da seguinte forma:

- **1º rodada (15 minutos):** O professor apresenta a dinâmica da prática utilizando os slides de apoio, explicando o objetivo da prototipação e a diferença entre jornada do usuário e fluxo de interação.
- **2º rodada (15 minutos):** As equipes iniciam a familiarização com os materiais, revisam o modelo conceitual e as personas, e começam a estruturar a jornada do usuário.
- **3º rodada (30 minutos):** Construção da jornada do usuário, definindo etapas, ações e pontos de interação ao longo do uso do sistema.
- **4º rodada (40 minutos):** Construção do fluxo do usuário e prototipação em baixa fidelidade, utilizando os templates de aplicativo ou web. O professor circula entre as equipes para orientar e auxiliar nas decisões.

Durante essa prática, o professor deve observar se o fluxo está coerente com o modelo conceitual e com as necessidades dos usuários. É comum que os estudantes pulem etapas ou criem fluxos pouco claros, sendo importante reforçar a lógica de início, meio e fim da interação.

Também é importante evitar que os estudantes foquem excessivamente em detalhes visuais, reforçando que o objetivo é estruturar o funcionamento do sistema e testar ideias de forma rápida.

Prática 4: Design Critique

A prática de design critique tem como objetivo promover a avaliação dos protótipos por meio da troca estruturada de feedback entre as equipes. Essa etapa permite que os estudantes identifiquem problemas, inconsistências e oportunidades de melhoria em suas soluções, além de exercitar a análise crítica.

O objetivo da atividade é estimular a avaliação baseada em critérios, incentivando os estudantes a utilizarem princípios de usabilidade, como as heurísticas, para fundamentar seus feedbacks.

Para esse dia, os dossiês devem conter os materiais necessários para a realização das avaliações, incluindo os protótipos de alta impressos previamente de cada equipe, além de:

1. **Ficha de passo a passo:** Material que orienta a dinâmica da atividade e a sequência das rodadas de avaliação

Ficha de passo a passo

2. **Ficha de Feedback:** Material para a equipe registrar os problemas e outros feedbacks relatados durante a prática

Equipe que Avaliou: _____		Design Critique - Equipe _____ Ficha de Feedback		
Nº da tela	Heurística/Princípio	Gravidade	Descrição	Sugestão
Selecione o protótipo que estiver sendo avaliado	Número e nome da heurística/princípio referido	Qual a gravidade	Descrição do problema encontrado	Qual foi a sugestão para consertar

Ficha de Feedback

A aula pode ser organizada da seguinte forma:

- **1º rodada (15 minutos):** O professor apresenta a dinâmica da prática utilizando os slides de apoio, explicando como funcionará a troca de feedback e como utilizar as heurísticas na avaliação.
- **2º rodada (15 minutos):** As equipes organizam seus protótipos e se preparam para receber outras equipes.
- **3º rodada (25 minutos):** Primeira rodada de avaliação, na qual as equipes circulam, analisam os protótipos e registram feedbacks utilizando as fichas.
- **4º rodada (10 minutos):** Todos voltam para suas respectivas equipes e discutem juntos quais foram as impressões e problemas relatados. Além disso, escolhem quem vai participar na próxima rodada de avaliação.
- **5º rodada (25 minutos):** Segunda rodada de avaliação com troca de equipes, porém quem estava avaliando, agora apresenta o seu prototipo e quem estava apresentando, avalia o prototipo de outra equipe.
- **6º rodada (10 minutos):** Retorno às equipes originais para leitura, discussão e organização dos feedbacks recebidos.

Durante essa prática, o professor deve observar a qualidade dos feedbacks, incentivando análises que sejam claras, construtivas e baseadas nas heurísticas. Também é importante evitar comentários superficiais, estimulando os estudantes a justificar suas observações.

Além disso, deve-se reforçar que o foco da avaliação deve estar na usabilidade, clareza das interações e adequação às necessidades dos usuários, e não apenas na aparência visual dos protótipos.

Referências

RODRIGUES, Letícia et al. Dossiês Investigativos no Ensino de IHC: O Uso de Materiais Físicos como Estratégia Lúdica. In: Anais Estendidos do XXIV Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC 2025), 2025.

Barbosa, S. D. J., Silva, B. S. d., Silveira, M. S., Gasparini, I., Darin, T., e Barbosa, G. D. J. (2021). Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Autopublicação.

